

Avaliação de técnicas de realce de contraste aplicadas em imagens mamográficas

Pedro Paulo Rodrigues Campisi
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3210-8564

Bruno Augusto Machado Goes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6815-5525

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Abstract— O câncer de mama é o tipo de câncer mais diagnosticado e o que mais mata mulheres no mundo. Um dos principais motivos desta alta taxa de mortalidade é o diagnóstico tardio. Por conta disso, o processamento de imagens digitais vem sendo utilizado com o intuito de melhorar a qualidade das imagens mamográficas, facilitando o diagnóstico dessa doença. Desse modo, neste trabalho foi testada a eficiência de dois métodos de realce de contraste, sendo eles o *Unsharp Mask* (UM) e o *Contrast-limited Adaptive Histogram Equalization* (CLAHE), além da utilização da Transformada Discreta Wavelet (TWD) como técnica de redução de ruído. Com o propósito de se comparar os métodos, foram utilizadas três métricas quantitativas, sendo elas: o desvio padrão, variância e o Índice de Contraste Carneiro (ICC).

Keywords — Mamografia, Realce de contraste, Processamento de imagem.

I. INTRODUÇÃO

O câncer de mama é o tipo de câncer mais diagnosticado no mundo, sendo também o que mais mata mulheres ao redor do planeta, cerca de 11,84 óbitos a cada 100.000 mulheres [1-2]. No Brasil, o câncer de mama lidera a taxa de mortalidade do sexo feminino em praticamente todas as regiões, com exceção do norte, onde o câncer no colo do útero lidera com 9,54 óbitos a cada 100.000 mulheres [2]. Porém, segundo algumas pesquisas, a taxa de óbito por essa complicação caiu 40% entre 1989 e 2017 [3-4]. O cenário responsável por essa queda é o avanço tecnológico no tratamento e na detecção precoce do câncer de mama [5]. Desse modo, é de extrema importância que o diagnóstico correto e precoce esteja disponível a todas as mulheres, dado que quanto mais cedo a detecção de lesões, maiores serão as chances de sucesso do tratamento e maior a sobrevivência da paciente.

Apesar desse avanço, uma das principais dificuldades no diagnóstico de câncer de mama se dá no caso de dos pacientes com mamas densas. Pois esses indivíduos, possuem grande quantidade de tecido fibroglandular que, por serem radiologicamente densos, acabam atenuando boa parte do feixe de raios-X, o que acaba dificultando a detecção de lesões como nódulos e microcalcificações. [6]

Nesse sentido, o processamento digital de imagens é uma importante ferramenta capaz de facilitar a interpretação humana e auxiliar no diagnóstico precoce. [7]. Diversas técnicas podem ser empregadas para melhorar a qualidade das imagens mamográficas, tendo como principal objetivo o realce de contraste e a atenuação de ruído [8].

II. OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é implementar o método de realce de contraste *Unsharp Mask* e compará-lo com a técnica *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization* (CLAHE) utilizando métricas quantitativas.

III. METODOLOGIA

A. Banco de Imagens

Foram utilizadas 10 imagens de *phantom*, simulador da marca CIRS (*Computerized Imaging Reference Systems*), adquiridas com variação de 26 a 30 kV na tensão do tubo e variação de 532 a 1175 ms no tempo de aquisição. A mudança nos parâmetros afeta a qualidade da imagem, dado que o kV é o responsável por determinar a energia máxima do feixe e o tempo de exposição é proporcional à quantidade de energia irradiada. [9] [10]

B. Processamento das Imagens

Neste estudo foram utilizadas duas técnicas de realce de contraste, aplicadas na imagem original e no coeficiente de aproximação da transformada *wavelet*. Para avaliação dos resultados, foram calculadas as métricas desvio padrão, variância e o Índice de Contraste Carneiro (ICC) ao final de seis processamentos, descritos na Tabela 1.

TABELA 1. PROCESSAMENTOS REALIZADOS.

Processamento
1. Imagem original
2. Unsharp Mask
3. Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE)
4. Wavelet
5. Wavelet + Unsharp Mask
6. Wavelet + CLAHE

A primeira técnica de realce de contraste implementada foi a *Unsharp Mask* (UM). Este método consiste em gerar uma versão borrada (*unsharp*) da imagem para depois subtrair pela própria imagem original, criando a máscara [11]. Para gerar essa imagem, foi utilizada a função *imsharpen*, disponível no Matlab, para aumentar a nitidez da escala de níveis de cinza e melhorar o contraste nas bordas, que são definidas como regiões com mudança abrupta na intensidade de pixels adjacentes. [8][12].

A função *imsharpen* permite especificar um desvio padrão específico para o filtro Gaussiano passa-baixa responsável pelo borrimento da imagem. Este valor controla o tamanho da região ao redor dos pixels de borda que é afetado pelo *sharpening*, que é um processo responsável por aumentar a definição das bordas de uma imagem. [11] Valores altos para o desvio padrão aumentam a nitidez de

regiões mais amplas ao redor das bordas, enquanto um valor menor tem o mesmo efeito, porém, aplicado para as regiões mais estreitas. O valor utilizado para o desvio padrão foi 1 [12].

Outro parâmetro especificado para a Unsharp Mask foi a intensidade do efeito de *sharpening*. Quanto maior esse valor, maior o contraste dos pixels que passaram pelo *sharpening*. O valor de intensidade utilizado foi 0,8 [12].

Para calcular a Unsharp Mask, aplica-se (1), que corresponde a subtração da imagem original $f(x, y)$ e a imagem borrada $\tilde{f}(x, y)$ obtida pela função *imsharpen*.

$$M = f(x, y) - \tilde{f}(x, y) \quad (1)$$

Após isso, é necessário adicionar uma porção ponderada da máscara na imagem original através de (2), sendo k um peso maior ou igual a 0.

$$Mf = f(x, y) + k * M \quad (2)$$

Quando $k > 1$, a máscara é favorecida perante a imagem original, aumentando o contraste, entretanto, valores altos de k podem deixar a imagem muito escura ou ruidosa. Por sua vez, quando $k < 1$, a contribuição da máscara será atenuada. Nesse estudo, depois de testes, foi utilizado o que o peso k igual a 3.

A segunda técnica de realce de contraste utilizada foi a CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization), método que consiste em uma variação da equalização de histograma. Na equalização de histograma convencional, os níveis de cinza do histograma da imagem original são redistribuídos para que o histograma resultante se aproxime da distribuição uniforme. Apesar de produzir melhorias na imagem, essa técnica, introduz alguns artefatos visuais indesejáveis, como picos em áreas homogêneas, e aumento excessivo do contraste em imagens muito claras ou muito escuras. [13]

Diferente da equalização de histograma convencional, a CLAHE impõe um limite de corte e redistribui os pixels excedentes em outras intensidades, evitando grandes picos no histograma. Outra característica importante dessa técnica, é que a equalização não é realizada na imagem inteira e sim em pequenos blocos ou janelas, que contém vizinhança do pixel analisado. Por conta disso, artefatos de bloqueio em blocos vizinhos são minimizados [14].

Em (6) é apresentado o cálculo do processamento da CLAHE [15]:

$$g = [g_{\max} - g_{\min}]p(f) + g_{\min} \quad (6)$$

Sendo que g_{\max} e g_{\min} são, respectivamente, os valores de máxima e mínima do pixel e $p(f)$ é a função de distribuição acumulada. Neste estudo, foi selecionada uma janela de tamanho 15x15 pixels, conforme os resultados obtidos em [16].

O processamento correspondente a Transformada Discreta *Wavelet* (TWD) foi utilizado como técnica de redução de ruído. A transformada *Wavelet* é utilizada para decompor o sinal em diferentes escalas, tanto no domínio da

frequência como no domínio do tempo. Para calcular a TWD, se utiliza a seguinte equação [17]:

$$TWD(m, n) = \frac{1}{\sqrt{a_0^m}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \psi * (a_0^{-m}x - k) dx \quad (3)$$

Onde $\psi(t)$ é a wavelet-mãe, uma função oscilatória que funciona como suporte para a construção da *wavelet*; m e n são números inteiros e representam a escala e o deslocamento, respectivamente; k , é uma variável inteira que se refere a uma dada amostra do sinal de entrada $f(x)$; e a_0 , é uma constante que indica os passos discretos de escalonamento. O sinal $f(x)$ pode ser decomposto em dois termos, conforme (4) [18]:

$$f_2^{j+1}(x) = f_2^j(x) + D_2^j f(x) \quad (4)$$

Sendo $f_2^j(x)$ o coeficiente de aproximação, composto por componentes de baixa frequência do sinal; e $D_2^j f(x)$ é o coeficiente de detalhe, o qual indica os componentes de alta frequência, que é subdividido em três direções: vertical, horizontal e diagonal. Ou seja, a transformada *Wavelet* utilizada neste trabalho, decompõe a imagem em quatro níveis, ou coeficientes: aproximação, vertical, horizontal e diagonal.

Depois disso, com objetivo de reduzir o ruído, foi aplicado uma operação de *thresholding* nos coeficientes de alta frequência da *wavelet* [19]. Existem algumas propostas para se realizar o truncamento do *threshold* (λ), as mais conhecidas e utilizadas são denominadas *soft* ou *hard* [20]. Neste estudo foi utilizado o truncamento do tipo *soft* nos componentes nas direções vertical, horizontal e diagonal. O cálculo desse processo está apresentado por (5).

$$thr_{\lambda}^{soft}(D_{j,k}) = \begin{cases} 0, & \text{se } |D_{j,k}| \leq \lambda \\ sgn(D_{j,k})(|D_{j,k}| - \lambda), & \text{se } |D_{j,k}| > \lambda \end{cases} \quad (5)$$

Feito o truncamento dos coeficientes de detalhe, a transformada *wavelet* inversa é aplicada nos componentes de alta frequência que sofreram modificação desse limiar e no coeficiente de aproximação [16].

Neste estudo, também foi testada a eficiência das técnicas de realce de contraste Unsharp Mask e CLAHE combinadas com a transformada *Wavelet* seguindo o método sugerido em [16]. Como demonstrado na Fig. 1, a imagem original passa pela transformada *Wavelet* e é decomposta em quatro níveis, sendo eles o coeficiente de aproximação e nas direções diagonal, horizontal e vertical. Depois disso, a técnica CLAHE é aplicada apenas na subimagem gerada pelo coeficiente de aproximação, por possuir apenas componentes de baixa frequência e ter maior similaridade com a imagem original [16].

Feito isso, a transformada inversa da *Wavelet* é aplicada no coeficiente de aproximação, que foi modificado pela CLAHE, junto aos coeficientes diagonal, vertical e horizontal [16].

Fig. 1 Esquema da metodologia descrita acima, onde foi aplicado a técnica da transformada de Wavelet junto ao CLAHE.

Inspirado no trabalho realizado em [16], neste estudo foi testado a eficiência da transformada de Wavelet em conjunto com a técnica Unsharp Mask. Dessa forma, a transformada Wavelet foi aplicada na imagem original, porém, ao invés da CLAHE, a UM é aplicada no coeficiente de aproximação que será utilizado na transformada inversa.

C. Avaliação quantitativa dos resultados

Para comparar as técnicas de realce de contraste, é preciso utilizar métodos quantitativos que permitam avaliar a eficiência dos métodos utilizados. Para isso, nesse estudo foram utilizadas três métricas, sendo as duas primeiras o cálculo da variância e do desvio padrão da imagem. A variância de uma imagem indica a variação dos seus níveis de cinza em relação a sua média, fornecendo informações sobre o contraste da imagem. Quanto maior a variância maior será o contraste da imagem e o oposto para uma menor variância [21].

No caso do desvio padrão, a medida representa o quanto a intensidade dos pixels varia da média. Segundo [22], quanto maior for a distância entre os valores dos pixels em relação a sua média, maior será o contraste. Assim, quanto maior for o desvio padrão, maior será o contraste da imagem.

Nas equações (7) e (8) serão demonstrados os cálculos da variância (σ_f^2) e do desvio padrão (σ_f).

$$\sigma_f^2 = \frac{1}{M \times N} \sum_{j=0}^{M-1} \sum_{k=0}^{N-1} (f(j, k) - \mu_f)^2 \quad (7)$$

$$\sigma_f = \sqrt{\sigma_f^2} \quad (8)$$

Por fim, a terceira métrica de avaliação quantitativa utilizada, foi o Índice Carneiro de Contraste (ICC). Neste método, o desvio padrão é calculado dentro de um *kernel* 3x3, passando por todos os pixels da imagem. Como resultado, é gerada uma nova matriz, com mesmo tamanho da imagem original, contendo os valores do desvio padrão entre cada pixel central analisado e seus oito vizinhos. Com a matriz de desvios padrões, é calculada a média aritmética da matriz, resultando em um valor único, sendo esse o próprio ICC. Quanto maior o ICC, maior será o contraste da imagem [16].

Em (9) é apresentado o cálculo do ICC, sendo que no cálculo só são considerados os valores de desvio padrão que são maiores que zero.

$$dpi = \left[\sum_{m=-1}^1 \sum_{n=-1}^1 (f(x+m, y+n) - \mu_k)^2 \right]^{1/2} \times 1000$$

$$ICC(x, y) = \frac{1}{numel} dpi \quad (9)$$

$$\text{Se } dpi > 0; ICC(x, y) = \frac{1}{numel} dpi$$

$$\text{Se } dpi = 0; ICC(x, y) = 0$$

Sendo $f(x, y)$ a imagem de tamanho $m \times n$ pixels; $numel$ é o número de elementos com resultado de desvio padrão maior que zero; e μ_k é a média aritmética dos pixels em janela em análise.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Fig. 2 traz os resultados obtidos após cada processamento das imagens. Nesse exemplo, a imagem original escolhida foi obtida com uma tensão no tubo de 26 kV e em um tempo de exposição de 1037 ms.

Com os resultados do cálculo das métricas de cada imagem, foi possível analisar de forma quantitativa o efeito dos processamentos no desvio padrão, variância e ICC das imagens. Como as imagens foram obtidas em diferentes tempo de exposição e tensão no tubo, o resultados foram um pouco diferentes. Por conta disso, foi calculado a média dos valores das 10 imagens. A Tabela 2 traz a média das métricas calculadas.

TABELA II. MÉDIA DAS MÉTRICAS CÁLCULADAS.

Processamento	Desvio Padrão	Variância	ICC
Original	675.36	456121	33.57
Unsharp Mask	728.26	530385	25.63
CLAHE	941.08	886645	97.02
Wavelet	672.30	452006	24.16
Wavelet + Unsharp Mask	661.97	438224	31.41
Wavelet + CLAHE	901.59	814123	48.24

A princípio, espera-se que o contraste diminua quando a imagem é processada com a transformada Wavelet, já que a técnica foi utilizada como filtro de ruído. Analisando a Tabela II, percebe-se que os valores do desvio padrão, variância e ICC foram menores que o da imagem original. Visualmente, a Fig. 2 (B) têm aspecto menos ruidoso com relação a Fig. 2 (A) e apresenta variações de intensidade mais sutis.

Com relação a técnica CLAHE, os resultados da Tabela II demonstram que o método obteve os melhores resultados, considerando que os valores das métricas analisadas foram os maiores em comparação com os outros processamentos de realce de contraste. Essa informação pode ser confirmada pela Fig. 2 (C), onde em relação a Fig. 2 (A) há um aumento considerável no contraste, já que as regiões de baixo contraste estão mais visíveis. Porém, como não foi aplicada nenhuma técnica de diminuição do ruído, o ruído também foi ressaltado e a imagem teve um aspecto mais saturado.

Fig. 2. Primeiro vem a imagem original (A), depois vem as imagens geradas pelas técnicas de realce de contraste: *wavelet* (B), CLAHE (C), *wavelet* junto com a CLAHE (D), UM (E) e *wavelet* junto com o UM (F).

Outro resultado positivo, segundo a Tabela II, foram os obtidos com a transformada Wavelet combinada com a CLAHE. Todos as métricas de avaliação apresentaram valores maiores que os da imagem original, indicando realce no contraste. Apesar dos resultados demonstrarem que esse método é inferior ao processamento apenas com a CLAHE, verifica-se na Fig. 2 (D) que a imagem processada com Wavelet e CLAHE aparenta estar mais limpa, quase sem saturação. Isso ocorre porque a transformada Wavelet foi utilizada como método de redução de ruído. Outro fator que contribui nesse efeito é o fato de a CLAHE ser aplicada apenas no coeficiente de aproximação que já contém menos ruído que a imagem original.

No caso da Unsharp Mask, a Tabela II mostra que o desvio padrão e a variância aumentaram em relação a imagem original, porém, o ICC diminuiu. Esse fenômeno ocorre pois o Unsharp Mask aumenta o contraste nas bordas da imagem, o que influencia no aumento da variância e do desvio padrão, que são métricas globais. Porém, como o ICC é, a priori, calculado localmente em matrizes 3x3, a métrica sofre menos interferência dos pixels de borda com aumento de contraste.

Além disso, analisando a Fig. 2 (E), observa-se que as bordas se apresentam mais grossas e difusas devido a presença de ruído na imagem. Esse fato também explica o aumento da variação e desvio padrão em relação a imagem original.

Além disso, também foi testado a efetividade da *wavelet* junto a Unsharp Mask e, segundo as métricas de realce de contraste utilizadas, não houve nenhuma melhoria, como observado na Tabela II. Observa-se conformidade com os dados teóricos, dado que a UM aumenta o contraste apenas nas bordas da imagem e as métricas utilizadas neste estudo,

medem o contraste de uma maneira geral e não apenas nas regiões de bordas.

Desse modo, ao analisar-se a Fig. 2 (F) percebe-se que o aumento do contraste nas bordas e a diminuição do ruído tornam as bordas mais nítidas do que na Fig. 2 (E), apesar da imagem ter ficado mais escura. Nesse caso, utilizar a transformada Wavelet para diminuir o ruído permitiu que o ICC fosse maior do que em relação a utilização apenas dá UM, como pode ser visto na Tabela II.

V. CONCLUSÃO

É sempre importante frisar que técnicas computacionais, como o processamento de imagem, são métodos recentes, que surgiram com o intuito de facilitar o diagnóstico de doenças, como o câncer de mama. Com este trabalho, foi possível avaliar diferentes técnicas de realce de contraste utilizadas na mamografia, como também a efetividade das métricas empregadas para verificar o aumento de contraste de uma imagem.

A priori, observando os resultados da métricas quantitativas, o método da CLAHE demonstrou ser o melhor, pois foi a técnica que obteve os resultados com valores mais altos. Porém, dado que a variância, o desvio padrão e o ICC não fazem distinção entre o que é ou não ruído, os valores mais altos que os outros métodos podem significar a presença de ruído.

Assim, através da análise quantitativa e qualitativa, a partir da análise visual das imagens, concluiu-se que o método com melhores resultados é o que combina a

transformada *wavelet* com a CLAHE, que permite gerar uma imagem com menos ruído e com uma boa melhoria no contraste geral da imagem.

É importante ressaltar que, caso o objetivo seja melhorar apenas o contraste nas bordas dos objetos da imagem, é possível utilizar o método que combina a *wavelet* e a técnica de realce Unsharp Mask. Entretanto, devido à falta de métricas direcionadas a detectar o aumento no contraste apenas das bordas, a avaliação quantitativa do método se torna difícil.

REFERÊNCIAS

- [1] Z. Momenimovahed and H. Salehiniya, "Epidemiological characteristics of and risk factors for breast cancer in the world," *Breast Cancer: Targets and Therapy*, vol. 11. Dove Medical Press Ltd., pp. 151–164, 2019. doi: 10.2147/BCTT.S176070.
- [2] INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. Atlas da mortalidade. Rio de Janeiro: INCA, 2022. Base de dados. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/app/mortalidade>. Acesso em: 21 jul 2022.
- [3] Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2020. *CA Cancer J Clin* 2020;70: 7–30.
- [4] DeSantis CE, Ma J, Gaudet MM, Newman LA, Miller KD, Goding Sauer A, et al. Breast cancer statistics, 2019. *CA Cancer J Clin* 2019;69:438–51.
- [5] Miller KD, Nogueira L, Mariotto AB, Rowland JH, Yabroff KR, Alfano CM, et al. Cancer treatment and survivorship statistics, 2019. *CA Cancer J Clin* 2019; 69:363–85.
- [6] S. S. Nazari and P. Mukherjee, "An overview of mammographic density and its association with breast cancer," *Breast Cancer*, vol. 25, no. 3. Springer Tokyo, pp. 259–267, May 01, 2018. doi: 10.1007/s12282-018-0857-5.
- [7] O. Marques Filho and Hugo. Vieira Neto, *Processamento digital de imagens*. BRASPORT, 1999.
- [8] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, "Digital Image Processing. 3ed. Saddle River, New Jersey: Pearson. 2007.
- [9] BUSHBERG, J. T. et al. The Essential Physics of Medical Imaging. 3. ed. [s.l.] Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
- [10] J. Smith et al., "The Journal of Citation Styles", *Many Styles*, vol. 3, 2021, doi: 10.10/X.
- [11] GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. *Processamento Digital de Imagens*. 3ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
- [12] IMSHARPEN, MathWorks, © 1994-2022. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/images/ref/imsharpen.html>. Acesso em: 15 de setembro de 2022.
- [13] R. Grag, B. Mittal and S. Grag, "Histogram Equalization Techniques for Image Enhancement", *International Journal of Electronics & Communication Technology*, (2011), pp. 107-111.
- [14] B. S. Min, D. K. Lim, S. J. Kim, e J. H. Lee, "A novel method of determining parameters of CLAHE based on image entropy", *International Journal of Software Engineering and its Applications*, vol. 7, nº 5, p. 113–120, 2013, doi: 10.14257/ijseia.2013.7.5.11.
- [15] CIVCIK, Levent et al. Detection of microcalcification in digitized mammograms with multistable cellular neural networks using a new image enhancement method: automated lesion intensity enhancer (ALIE). *Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences*, v. 23, n. 3, p. 853-872, 2015. <https://doi.org/10.3906/elk-1303-139>
- [16] CARNEIRO, Pedro, Proposta de Metodologia, para realce de contraste em imagens de densas utilizando decomposição multiescala com transformada de wavelet. Tese (Doutorado) – Curso de Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019.
- [17] YOUNG, Randy K. *Wavelet theory and its applications*. Springer Science & Business Media, 2012.
- [18] MALLAT, Stéphane. *A wavelet tour of signal processing*. Elsevier, 1999.
- [19] S. G. Chang and M. Vetterli, "Spatial adaptive wavelet thresholding for image denoising", *Proc. IEEE Int. Conf. Image Processing*, vol. 2, pp. 374-377, 1997-Nov.
- [20] DONOHO, David L.; JOHNSTONE, Iain M. Adapting to unknown smoothness via wavelet shrinkage. *Journal of the American Statistical Association*, v. 90, n. 432, p. 1200-1224, 1995. <https://doi.org/10.1080/01621459.1995.10476626>
- [21] S. A. Sudiro, A. R. Kardian, S. Madenda, e L. Hermanto, "Mean and variance statistic for image processing on FPGA", *International Journal of Applied Science and Engineering*, vol. 18, nº 1, p. 1–6, jan. 2021, doi: 10.6703/IJASE.202103_18(1).115.
- [22] Understanding Contrast, Histograms, and Standard Deviation in Digital Imagery - Technical Articles. Disponível em: <https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/understanding-contrast-histograms-and-standard-deviation-in-digital-imagery/>. Acesso em: 16 de setembro de 2022